

fidetia

Fundación para la Investigación y el Desarrollo
de las Tecnologías de la Información en Andalucía

Grupo de Ingeniería del Software Aplicada

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

La Universidad de Sevilla (en concreto el grupo ISA) está desarrollando un programa de crecimiento personal basado en *mindfulness* para organizaciones del sector TI. En entorno académico, el grupo ISA ha encontrado resultados muy positivos sobre los beneficios de *mindfulness* en futuros profesionales del sector. Por este motivo y como parte de la investigación, ISA se plantea contrastar dichos resultados en los profesionales de Accenture.

La participación del empleado consiste en la formación básica y práctica de *mindfulness* con una duración aproximada de 6 horas en total, distribuidas en un periodo de 2 meses. Además, también cumplimentará algunos cuestionarios anónimos.

El empleado debe proporcionarnos los siguientes datos que serán tratados con total confidencialidad y así dar su consentimiento para que se usen en la investigación de forma anónima (sin nombre):

1) Nº de empleado:

2) Edad:

3) Sexo:

4) Estudios (marque lo que proceda):

Ciclo medio Ciclo superior Diplomado Licenciado Grado

5) Tiempo de experiencia laboral (años y meses):

6) Tiempo trabajando en Accenture, en el puesto de trabajo actual (años y meses):

7) Servicio de Accenture en el que trabaja (marque lo que proceda):

SAS N1 SAS N2 (Sup.,STE, SFE) Otro

8) Vinculación con Accenture (marque lo que proceda):

Plantilla ETT

9) Deseo participar en el estudio (marque lo que proceda):

Sí No